

O‘RTA UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA ALKINLAR MAVZUSINI O‘QITISHDA INTERFAOL METODLARNING O‘RNI

Rajabova Marjona Ravshan qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Qobilova Ruxsora Komiljonovna

Buxoro davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablarda ta’lim oluvchilarning interfaol metodlar orqali bilim olishlarini rivojlantirishni va ta’lim beruvchining ijodkorlik qobiliyatini oshirishlarini ko‘rib o‘tamiz.

Kalit so‘zlar:interfaol metod, miya hujmi metodi, uch bosqichli interyu metodi, kimyoviy soat metodi.

Hozirgi kunda o‘rta umumta’lim maktablarida ta’lim sifatini rivojlantirishga e’tibor kuchayib bormoqda.Maktablarda aniq va tabiiy fanlarini rivojlantirish bo‘yicha bir qancha yangi qarorlar qabul qilindi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoyev o‘z nutqlarida ‘kimyo va biologiya’ fanlarini rivojlantirish bo‘yicha bir qancha yangiliklarni e’tirof etdilar.Bunda asosan tuman va maktablarda kimyo va biologiya fanlariga ixtisoslashgan 27 ta maktab tashkil etilishi haqida aytib o‘tdilar.[PF-107]

Bunday yangiliklardan so‘ng kimyo fani qanchalar qiziqarli va sir asrorlarga boy fan ekanligi va o‘z iqtidorimizni ishga solib bu fan rivojiga yanada hissa qo‘shishimiz kerak ekanligini anglab yatishimiz kerak.

Biz yuqori sinf o‘quvchilariga mavzu tushuntirishda ularning qiziqishlari va fikrlaridan kelib chiqqan holda interfaol metodlardan foydalanishimiz afzalroq bo‘ladi.

Interfaol metod ta’lim jarayonida o‘quvchilar hamda o‘qituvchi o‘rtasidagi faollikni oshirish orqali o‘quvchilarning bilimlarini o‘zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Interfaol metodlardan foydalanish dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bunday metodlar kichik guruhlar, katta guruhlar, jamoa bo‘lib ishlash uchun mo‘ljallangan hisoblanadi. Bunda o‘quvchilar jamoa bo‘lib ishlashni o‘rganishlari, guruh faolligini mmmmmoshirishlari ko‘zda tutiladi. [

Avvalambor, interfaol metodlarni qo‘llashdan oldin, o‘rganiladigan mavzu bayoni o‘qituvchi tomonidan tushuntirib o‘tiladi. Biz 10-sinflar uchun alkenlar mavzusini ko‘rib chiqamiz. Bu mavzu bo‘yicha alkenlarning nomenklaturasi, izomeriyasi, olishi va umumiy xossalari haqida ma’lumotlarga ega bo‘lamiz. [317]

1-Metod

Kimyoviy soat metodi.

Bu metod guruhlar orasida bo‘lib o‘tadi. Bunda soat strelkasi asosida organik moddalar ko‘rsatilgan. Har bir guruhdan o‘quvchilar chiqib, soat strelkasini aylantirishadi va bunda strelka qaysi organik moddaga to‘xtasa, shu organik moddaning nomi, qaysi organik guruhga kirishi va agregat holatini aytib o‘tishadi. O‘yin shu tarzda takrorlanadi.

Masalan;

1. C_2H_4 – organik modda

Nomlanishi-eten

Guruhi – alken

Agregat holati – gaz.

2- Metod

‘Miya hujumi’ metodi.

O‘quvchilarga o‘quv predmetining mavzusidan kelib chiqqan turli muammoli masala yoki vaziyatlarning yechimini to‘g‘ri topishlariga o‘rgatish va o‘zlashtirishi sust bo‘lgan o‘quvchilar bilan ishlash metodi hisoblanadi. Bu texnologiya asosida har bir o‘quvchi bajargan har bir ishini tahlil qila olishi ko‘zda tutiladi. Bu metodni grafik ko‘rinishida tasvirlash ham mumkin. Mavzuga doir savollar sanab o‘tiladi. o‘quvchi o‘zi tushungan savolga javob beradi va tushunmagan savollari o‘qituvchi tomonidan yoritib beriladi. Savollar esa har bir o‘quvchi uchun alohida tarqatma ko‘rinishida tarqatiladi.

Masalan;

- 1.To‘yinmagan uglevodorod qatorini sanab o‘ting.
- 2.Alkenlar deb nimaga aytiladi.
- 3.Alkenlarning polimerlanishi haqida gapirib bering.
- 4.Etilenning ishlatilish sohalarini sanab o‘ting
- 5.Etilenni sanoatda qanday usul bilan olinadi.
- 6.Laboratoriyada etanolni qaysi anorganik modda orqali olinadi.
- 7.Alkenlar havoda oksidanib qanday rangda alanganadi.
- 8.Alkenlarni yana qanday nomlash mumkin.
- 9.Alkenlarning dastlabki vakili.
- 10.Alkenlarning gomologi qanday.

3- Metod

‘Uch bosqichli intervyu’ metodi.

- 1-guruh pedagog guruhi.
- 2-guruh o‘quvchi guruh,
- 3-guruh ekspert guruhi.

Har bir guruh shu rollarni egallaydi. ‘Pedagog’ guruhi ‘o‘quvchi’guruhiga savol va topshiriqlar berishadi. ‘O‘quvchi’ guruhi savollarga javob berishadi. ‘Ekspert’guruhi esa javobni to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanligini tahlil qilib ularni baholashadi. Shu tariqa guruhlar nomlari almashinadi va bir birlarini baholashni, tahlil qilishni o‘rganishadi.

Ekspert guruhi 3 bo‘limga bo‘lib baholaydi.

- 1.Topshiriq to‘g‘ri bajarildimi.
- 2.Berilgan javoblardagi xatoliklar.
- 3.To‘g‘ri javob tahlili.

Masalan; Pedagog guruhi shunday savol berdi.

Alkenlar sistematik nomenklaturaga muvofiq qanday nomlanadi?

O‘quvchi guruhi javobi:

Alkan nomidagi ‘an’ qo‘shimchasi o‘rniga ‘en’ qo‘shimchasi qo‘shib nomlanadi.

Ekspert guruhi tahlili:

Alkenlarni sistematik nomenklaturaga muvofiq nomlashda tegishli alkan nomidagi ‘an’ qo‘shimchasini ‘en’ yoki ‘ilen’ qo‘shimchasiga almashadi.

Xulosa

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida o‘quv mashg‘ulotlarini rivojlantirish interfaol metodlarga bo‘g‘liq. Bu metodlar orqali o‘quvchilarning fikrlashi, guruhlar orasidagi ijodkorlik, o‘zaro bir birlarini tahlil qila olishlari shakllanadi. Interfaol metodlar orqali dars noan’anaviy yo‘nalishda olib borilishi va dars jarayoni qiziqarli bo‘lishi, o‘quvchilarning fanga bo‘lgan bilimlarning shakllanishida asosiy vazifani bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.R. Asqarov, Sh.H. Abdullayev, O.Sh. Abdullayev “Kimyo fanning nazariy asoslari” Toshkent: “Yangi asr avlodi” nashriyoti, 2016. 672 bet.
2. Norqulov U. M, Roziyev E. A. Kimyo fanini o‘qitishda qo‘llaniladigan innovatsion texnologiyalar. 2020-B 182.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF 107 sonli Farmoni tahriridan.
4. Sayidahmedov N.S. Yangi pedagogic texnologiyalar. -T: Fan, 2010, -B. 317.